

Adaptation of German Language Teaching Methods to the Online Format: Challenges and Perspectives

Oleksandr Tverdokhlib 1*

¹ Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine). Doctor of Public Administration, Professor at the Department of German Philology and Translation.

* *Corresponding author*, e-mail: osio@i.ua.

ARTICLE INFO

Received:

20 March 2024

Revised:

21 March 2024

Accepted:

21 March 2024

Published online:

2 April 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.10999193](https://doi.org/10.5281/zenodo.10999193)

Citation in APA style

ABSTRACT

Foreign language teaching in the modern world is developing at a rapid pace, which requires teachers to keep up with updates and look for new approaches to teaching. It is especially important to combine traditional methods with innovations to maximize the effectiveness of the learning process and to keep students interested in learning the language. Getting students to take an active role in their own learning is becoming a key aspect of successful German language teaching. Traditional methods, such as homework and practical exercises, can be successfully combined with modern forms of interactive tasks, such as online group projects or the use of mobile applications for self-study.

Therefore, the article considered the possibilities of adapting German language teaching methods to the online format in terms of challenges and prospects. Modern forms of teaching the German language and the possibilities of adapting their methods to the teaching of the German language have been determined.

Key words

adaptation, teaching German, methods, learning.

Tverdokhlib, O. (2024). Adaptation of german language teaching methods to the online format: Challenges and perspectives. *2024 1st International Conference Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* (No. 121a2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10999193>

Адаптація методів викладання німецької мови до онлайн-формату: виклики та перспективи

Олександр Степанович Твердохліб 1*

¹ Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна). Доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри германської філології та перекладу.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: osio@i.ua.

СТАТТЯ

отримана:

20 березня 2024 р.

переглянута:

21 березня 2024 р.

прийнята:

21 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

2 квітня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.10999193](https://doi.org/10.5281/zenodo.10999193)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Викладання іноземної мови в сучасному світі розвивається у швидкому темпі, що вимагає від педагогів стежити за оновленнями та шукати нові підходи до навчання. Особливу вагу набуває поєднання традиційних методів з інноваціями для досягнення максимальної ефективності навчального процесу та зацікавлення студентів у вивченні мови. Залучення студентів до активної участі у власному навчанні стає ключовим аспектом успішного викладання німецької мови. Традиційні методи, такі як виконання домашніх завдань та практичні вправи, можна успішно поєднувати з сучасними формами інтерактивних завдань, таких як онлайн-групові проекти або використання мобільних додатків для самостійного навчання.

Тож у статті було розглянуто можливості адаптації методів викладання німецької мови до онлайн-формату в аспекті викликів та перспектив. Визначено сучасні форми викладання німецької мови та можливості адаптації їх методів до викладання німецької мови.

Ключові слова

адаптація, викладання німецької мови, методи, навчання.

Твердохліб О. С. Адаптація методів викладання німецької мови до онлайн-формату: виклики та перспективи. *Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* : 1st International Conference, March 21-22, 2024. Warsaw, Poland: East European Association of Scientists, 2024. No. 121a2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10999193>

Introduction / Вступ

Нині онлайн-формат викладання використовується практично у будь-якій сфері освіти, Це обумовлено як можливістю подати навчальну інформацію більшій кількості суб'єктів освітнього процесу, так і зручністю презентації навчальних матеріалів, а також потребою у дотриманні мір безпеки, що спричинено сучасною українсько-російською війною. Відповідно, гостро постає питання про онлайн-формат, як провідний спосіб забезпечення викладання німецької мови у нинішніх умовах.

Проблема адаптації методів викладання німецької мови до онлайн-формату в аспекті викликів та перспектив була розглянута у працях таких вітчизняних дослідників як Н. Булгуру, С. Висотченко, Н. Глушовецька, І. Михайлова. У їхньому баченні адаптація методів викладання німецької мови має враховувати технологічну готовність до викладання у віртуальному просторі, а також можливості програм для викладання.

Мета дослідження - розглянути можливості адаптації методів викладання німецької мови до онлайн-формату в аспекті викликів та перспектив.

Results / Результати

Враховуючи сучасні умови, викладання німецької мови здійснюється у закладах вищої освіти за допомогою наступних форм. Це продемонстровано на Рис. 1.

Рис. 1. Форми викладання німецької мови у закладах вищої освіти за допомогою онлайн-формату (Bulgaru, 2019, p. 42)

Форма екстернату являє собою онлайн-формат навчання для осіб, що не можуть з певних причин відвідувати навчальний заклад. Відповідно, вони за допомогою віртуальних технологій отримують необхідні знання, шляхом перегляду лекцій від викладача німецької мови чи переходячи за потрібними посиланнями із навчальним матеріалом. Такий метод ефективний, якщо один студент чи кілька не можуть відвідати лише певні заняття, проте вони надалі будуть продовжувати навчання.

Університетське навчання є тією формою, що дозволяє у дистанційному форматі отримувати потрібні знання. Враховуючи сучасну безпекову ситуацію у нашій державі, дистанційна форма є основною для багатьох навчальних закладів, зокрема, і ті, які залучені до системи вищої освіти. Водночас під час такої форми викладання німецької мови здійснюється за допомогою спеціальних комп'ютерних програм, де всі студенти можуть взаємодіяти з викладачем, слухати лекції, отримувати завдання. Також викладання за допомогою цієї форми дозволяє одночасно, у режимі реального часу, демонструвати навчальний матеріал багатьом учасникам освітнього процесу (Vysotchenko, 2022, p. 18).

Співробітництво як форма передбачає те, що учасники освітнього процесу можуть користуватися різними програмами для відео конференції та зв'язку. Так, викладання німецької може відбуватися за допомогою різних програм, де в одних програмах викладач

спілкується зі студентами, в інших програмах демонструє їм навчальні матеріали, а у третій програмі проводить лекції.

Повністю дистанційне навчання передбачає те, що повністю весь процес вивчення німецької мови лежить у площині онлайн-формату. Тобто викладач не просто за допомогою віртуального простору презентує навчальні матеріали, але і комунікує зі студентами, дає завдання, перевіряє отримані знання. Відповідно, така форма потребує розробки сучасних комплексних технологій навчання, які дозволяють повноцінно викладати навчальні дисципліни, ніби це відбувається в офлайн-форматі (Hlushuvetska, 2023, p. 74).

Автономне навчання передбачає лише дистанційне навчання без можливості очного відвідування закладів вищої освіти. Потреба у такій формі обумовлена сучасними умовами, тому всі навчальні матеріали викладач повинен адаптувати до віртуального простору, що є складним процесом. Проте ця форма дозволяє викладачу здійснювати швидку підготовку до занять за допомогою інтерактивних технологій.

Інтегроване дистанційне навчання передбачає те, що викладання німецької мови відбувається в онлайн-форматі за умови, що німецька мова не є профільною або ж розглядається лише певний напрям курсу німецької мови в онлайн-форматі. Відповідно, викладання адаптується під віртуальні технології лише таким чином, щоб студенти отримали ті знання, які не надаються під час очного навчання. Така форма є інноваційною, проте продуктивною, через те, що не потрібно здійснювати підготовку до викладання в онлайн-форматі всіх матеріалів.

Відповідно можна визначити напрямки адаптації представлених форм до онлайн-формату навчання за допомогою наступних методів:

- кейс-технології - викладання у віртуальному просторі здійснюється шляхом демонстрації на екрані проблемних питань;
- мережеве навчання - всі навчальні матеріали для студентів та матеріали для викладання розміщені на єдиних віртуальних носіях чи у єдиному віртуальному сховищі;
- інтегроване навчання - віртуальні технології містять собі елементи різних форм навчання;
- відеоконференції - викладання німецької мови в онлайн-форматі відбувається за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій, де викладач безпосередньо комунікує зі студентами (Mykhailova, 2015, p. 96).
- проєктне навчання - викладач пропонує студентам завдання, які у формі проєкту презентуються та виконуються у віртуальному просторі.

Conclusions / Висновки

Отже, розгляд проблемного питання адаптації методів викладання німецької мови до онлайн-формату в аспекті викликів та перспектив дозволив виявити, що нині існують різні форми викладання німецької мови в онлайн-форматі. Проте методи, які використовуються у даних формах потребують адаптації. Проблема адаптації нині обумовлена тим, що не всі викладачі німецької мови володіють сучасними інформаційними технологіями на високому рівні, не всі студенти мають потрібне технічне оснащення для відвідування занять, а також програми для навчання із широким функціоналом є платними. Тож вирішити це питання можна було б за допомогою проведення різних курсів для підвищення кваліфікації викладачів, розробки нових програм для навчання та викладання, впровадження онлайн-формату у систему викладання німецької мови на постійній основі.

References

- Bulgaru, N. (2019). The technology of teaching the German language in conditions of using different distance learning models. *Scientific Bulletin of V. O. Sukhomlynskyi MNU*, (4), 41–46.
- Hlushuvetska, N. (2023). Learning foreign languages under martial law. *Collection of Scientific works "New Philology"*, (89), 72–77.
- Mykhailova, I. (2015). Peculiarities of autonomous learning of the German language in higher education. *Pedagogical Sciences*, (125), 92–98.
- Vysotchenko, S. (2022). Teaching foreign languages in the conditions of distance learning. *The Use of Distance Educational Technologies in Teaching Foreign Languages*, (1), 17–19.